

DINIY JURNALISTIKANING BUGUNGI MUAMMOLARI**Sagidullaev Sharap Rashidovich****Qoraqalpoq davlat universiteti 2-kurs magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518414>**

Annotatsiya. Diniy jurnalistika zamonaviy axborot makonida ijtimoiy fikr shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi, diniy voqea va hodisalarni yoritishda muhim o'rin tutadi. Maqola diniy mavzularni yorituvchi jurnalistlar duch kelayotgan zamonaviy muammolarni ko'rib chiqiladi.

Kalit sózlar: din, muloqot, bag'rikenglik, diniy erkinlik, e'tiqodlar xilma-xilligi, axborotlashgan jamiyat, inson huquqlari, diniy erkinlik, ma'naviyat.

Diniy jurnalistika tarixi boy va rang-barangdir. Qadim zamonlardan beri diniy va ma'naviy mavzular ommaviy nutqda muhim o'rin egallagan. Jurnalistika kasb sifatida 17-18-asrlarda rivojlana boshlagan va shundan beri jurnalistlar faoliyatida diniy jihatlar doimo mavjud bo'lib kelgan. 19-asrda ko'plab mamlakatlarda diniy gazeta va jurnallar ommalashdi, ular turli konfessiyaviy qarashlarni aks ettirdi va dindorlarni xabardor qilish hamda ma'lum diniy e'tiqodlarni targ'ib qilish vositasi bo'lib xizmat qildi. Bu davrda diniy jurnalistika ko'pincha axborot va targ'ibot funktsiyalarini birlashtirgan [4]. 20-asrda ommaviy kommunikatsiyalarning rivojlanishi, televidenie va internetning paydo bo'lishi bilan diniy jurnalistika yanada qulay va keng tarqaldi. U diniy mojarolar, ma'naviy amaliyotlar, diniy siyosat va madaniy jihatlarni yoritishda muhim rol o'ynay boshladi. Bugungi kunda diniy jurnalistika yangi media formatlariga, auditoriya talablari va zamonaviy dunyo muammolariga moslashib, rivojlanishda davom etmoqda. Diniy masalalarni yoritayotgan jurnalistlar xolislik, diniy e'tiqodlarga hurmat va so'z erkinligi o'rtasidagi muvozanatni saqlashga duch kelishadi [1].

Zamonaviy diniy jurnalistika diniy mavzularning ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga ta'sir qiluvchi qator muammolarga duch kelmoqda. Ushbu qiyinchiliklardan ba'zilari quyidagilardan iborat: Diniy xilma-xillik: Zamonaviy jamiyat turli xil diniy oqimlar, e'tiqodlar va amaliyotlar bilan ajralib turadi. Diniy jurnalistlar turli e'tiqodlarni xolis va informatsion yoritish orqali bu xilma-xillikni yoritishga tayyor bo'lishlari kerak.

Din va so'z erkinligi: Diniy jurnalistika dinga hurmat, e'tiqod erkinligi va so'z erkinligi bilan bog'liq murakkab masalalarni hisobga olishi kerak. Bu diniy e'tiqodlarga hurmat va tanqid qilish va erkin fikr bildirish huquqi o'rtasidagi muvozanatni talab qiladi. Texnologik o'zgarishlar: Internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan diniy jamoalar yoritish uchun qulayroq bo'ldi. Jurnalistlar o'z auditoriyasini kengaytirish va yangi maqsadli guruhlariga erishish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo'lishlari kerak.

Diniy nizolar: Zamonaviy dunyoda ko'plab diniy nizolar va keskinliklar mavjud. Diniy jurnalistika bu mojarolar haqida mutanosiblik va xolislik bilan, tashviqot yoki dushmanlikni targ'ib qilishdan qochgan holda xabar berishi kerak [3].

Etika va professional standartlar: Diniy mavzular ko'pincha chuqur axloqiy masalalarni o'z ichiga oladi. Jurnalistlar o'z faoliyatida ushbu masalalarni ko'rib chiqishga tayyor bo'lishlari va yuqori professional standartlarga rioya qilishlari kerak. Ushbu qiyinchiliklar e'tiqodli jurnalistlardan moslashuvchan bo'lishni, madaniyatlararo tushunish qobiliyatiga ega

bo'lishni, turli auditoriyalar bilan muloqot qilishni va diniy tarix va amaliyotlarni chuqur bilishni talab qiladi.

Xulosa. Diniy jurnalistika zamonaviy jamiyatda muhim o'rin tutib, diniy hayotning turli jabhalarini yoritishga, diniy erkinlikni saqlashga, turli konfessiyalar o'rtasidagi muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Bu axborotlashgan jamiyatni yaratishga, muammolar va huquqlar buzilishini aniqlashga yordam beradi, bag'rikenglik va e'tiqodlar xilma-xilligiga hurmat ko'rsatishga yordam beradi. Diniy jurnalistika diniy erkinlikni qo'llab-quvvatlash va yanada ochiq va tushunarli jamiyat yaratish uchun kalit hisoblanadi.

References:

1. Abdivaxitova, Z. (2023). DINIY JURNALISTIKANING ILK KO 'RINISHLARI. Научный Фокус, 1(7), 351-355.
2. Baxtibayevna, B. L. (2022). O 'ZBEKISTONDA OAV ERKINLIGI. YANGI DAVR JURNALISTIKASI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(13), 876-880.
3. Brown, M. R. (2018). Ethics and responsibility in religious journalism: A case study of coverage of religious extremism. Journal of Mass Communication Ethics, 12(1), 45-60.
4. O'rinov, B. (2022). YANGI O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY JURNALISTIKA. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(25), 81-86.
5. Smith, J. (2019). The challenges of reporting on religion in a diverse and polarized world. Journal of Religion and Media, 5(2), 112-128.
6. White, C. D. (2021). Investigative religious journalism: Navigating the boundaries of objectivity and respect. Journalism Studies, 18(2), 176-192.